

УДК 347.238

Музика Тетяна Олександрівна –

кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Tetiana O. Muzyka –

candidate of juridical sciences,
assistant professor of the department of civil law No. 2,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Застосування оціночних понять як умов примусового припинення права на частку в спільному житлі

У статті розглянуто питання застосування норм статті 365 ЦК України про примусове припинення права на частку в спільному майні за вимогою інших співвласників, якщо таким спільним майном є житло. Авторка звертає увагу на оціночний характер умов такого та на особливі умови конкретизації цих оціночних понять, у разі якщо спірним майном є житло – квартира чи житловий будинок. Суд при цьому враховує матеріали судових експертиз та висновки спеціалістів, а також зважає на власне переконання.

Ключові слова: оціночні поняття, спільна власність, спільна часткова власність, припинення права на частку у спільному майні, житло.

В статье рассматриваются вопросы применения норм статьи 365 ГК Украины о принудительном прекращении права на долю в общем имуществе по требованию других собственников, а именно в общем жилье. Автор обращает внимание на оценочный характер условий такого прекращения и на особые основания их конкретизации в случае, когда общим имуществом является жилье – квартира или жилой дом. При этом суд учитывает материалы экспертиз и выводы специалистов, а также полагается на свое усмотрение.

Ключевые слова: оценочные понятия, общая собственность, общая долевая собственность, прекращение права на долю в общем имуществе, жилье.

T.O. Muzyka Application of Evaluative Concepts as Conditions of Enforceable Termination of Undivided Share Right in Common Housing

The paper analyzes questions of application of 365th article of Civil Code of Ukraine rules about enforceable termination of undivided share right in common estate at request of other joint owners, when such common estate is housing. Author pays attention to evaluative nature of such termination conditions, which causes special concrete definition of their content in each legal relationship separately, taking into account life circumstances of instant judicial case. This involves recognizance of share size, which is being complaint, insignificant, possibility of this share apportionment and divisibility of property in controversy, impossibility of common enjoyment of this estate and essentiality of injury, which can be caused as the result of undivided share right termination as well. It is emphasized that special consequences of these evaluative concepts concrete definition must be regarded if the property in controversy is housing, ex. gr. flat or dwelling house.

It is reported that the conclusion about significant or insignificant share size is making from the standpoint of general floor area, its size correlation with share size and the number of joint owners as well. Divisibility of housing as joint ownership subject matter can be defined by court through the experts` and specialists` opinions about technical capability to divide it and also with account taken of fire code, sanitary standards etc. Impossibility of common use of housing can be proved relying on general housing floor area, number of housing joint owners, their relationships and their behavior valuation, that make their co-residence impossible. The author underlines that essentiality of injury, which can be caused in case of termination of undivided share right in common housing, is firstly defined according to the fact whether responded owns his/her other housing.

However, if the responded owns other housing the court cannot clearly conclude that the termination of undivided share right in common housing will not cause any essential injury to joint owner and his/her family.

It is concluded that joint owners, who sue to other joint owner to terminate his/her undivided share right in joint estate, which is housing, mostly prove the presence of more than two permitted by Supreme Court conditions of such termination. It can be explained in compliance with exceptional importance and value of housing compared to other material benefits, as well as extraordinariness of occurrences of enforceable termination of ownership of housing.

Keywords: *evaluative concepts, joint ownership, joint share ownership, termination of undivided share right in commonestate, housing.*

Постановка проблеми. Абсолютність права власності є однією з основ суспільного ладу та конституційною засадою правового регулювання, яка становить фундамент і цивільного права. Згідно зі статтею 41 Конституції України позбавлення права власності можливе тільки у випадках, прямо встановлених Конституцією України та законом. Більше того, за статтею 92 Конституції України правовий режим власності визначається винятково законами України, а не підзаконними нормативно-правовими актами. Тож і у випадку здійснення права спільної власності, тим більше в разі примусового припинення права на частку, слід посилатися тільки на норми закону, а саме на норми статті 365 Цивільного кодексу України (далі – ЦК), у якій визначено підстави такого припинення. Проте норми цієї статті, по-перше, містять низку оціночних понять, які мають конкретизуватися окремо в кожному випадку правозастосування, по-друге, сформульовані так, що виникає дискусія про необхідну кількість цих підстав для реалізації права співвласників здійснити примусове припинення права на частку іншої особи. Особливої значущості це питання набуває в тому разі, коли йдеться про такий об'єкт цивільних прав, як житло. Так, житло має істотну цінність для будь якої людини як таке, що фактично забезпечує і її природне існування, і належне соціальне буття, до того ж спільна власність на житло часто виникає між близькими людьми, а саме членами сім'ї та родичами, впливаючи з відносин, наприклад, спадкування (часткова), шлюбу та приватизації державного житлового фонду (сумісна). Тобто вирішення питання про здійснення права спільної власності тут часто обтяжується емоційним складником, оскільки йдеться про відносини, що базуються на особливій довірі, тож і конфлікти між суб'єктами цих відносин мають більш

напружений характер, що також впливає на наслідки конкретизації оціночних понять, за допомогою яких визначаються підстави припинення права на частку.

З одного боку, кожен співвласник має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю часткою вільно на власний розсуд, проте з другого – коли йдеться про здійснення права власності на один об'єкт, тим більше на житло, кількома співвласниками, повсякчас відбуваються конфлікти аж до вчинення злочинів, що аж ніяк не сприяє оздоровленню загального стану суспільства. Тож набагато доцільніше, аби питання про припинення права на частку в спільній власності вирішувалися в судах, із застосуванням професійних знань, на основі справедливості, добросовісності, розумності та з неупереджених і прозорих міркувань. А для цього слід визначити, з огляду на які підстави здійснюється правозастосування оціночних понять норм статті 365 ЦК.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реалізації права спільної власності розглядаються в працях таких учених, як А. Іванов, В. Крат, А. Лозовий, О. Сафончик, І. Спасибо-Фатєєва, С. Романович тощо. А. Іванов зокрема ставив питання про застосування норм статті 365 ЦК, а саме про необхідну кількість умов, зазначених у ній, для припинення права на частку з огляду на припинення права власності на частку житлового будинку [5, с. 48]. А. Лозовий робив висновки стосовно істотності шкоди, яка не має бути завдана припиненням права на частку, а також кола суб'єктів відповідного позову [9, с. 11-12]. В. Крат, досліджуючи переважні права в цивільному праві, розглядає й переважне право співвласника купити частку в праві спільної часткової власності [8], О. Сафончик звертає увагу на необхідність вирішення питань

проживання в спільному житловому будинку чи квартирі, що виникають у процесі розподілу спільного майна [19]. Різні аспекти здійснення та захисту права на житло розглядали О. Аврамова[1], Ю. Балюк[2], М. Галянтич[3], О. Кармаза, Є. Мічурін, І. Севрюкова, В. Скрипник[20], С. Сліпченко та ін., зокрема характеризуючи житло як об'єкт цивільних прав, вимоги придатності та благоустроєності житлового приміщення.

Невирішені раніше проблеми. У цивілістичній науці та правозастосовній практиці хоч і є деякі правила та роз'яснення вищих судових інстанцій, проте немає єдиної думки, спільного алгоритму щодо того, яким чином здійснювати конкретизацію оціночних понять, що містяться в нормах статті 365 ЦК, під час здійснення примусового припинення права на частку в спільному майні, а саме: як з'ясувати значний чи незначний розмір частки, можливість чи неможливість спільного користування й володіння майном, істотність шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок припинення права на частку. Тож **мета** цієї статті – з'ясувати зміст та способи конкретизації оціночних понять, що містяться в нормах статті 365 ЦК як умови припинення права особи на частку в спільному майні, зокрема в спільному житлі.

Виклад основного матеріалу.

Припинення права на частку в спільному майні за вимогою інших співвласників є одним із небагатьох обмежень абсолютного права власності, яке має специфічний характер, оскільки його підставою є не «загальне благо», тобто громадський інтерес, як-от: задоволення суспільної потреби чи суспільної необхідності, збереження пам'ятки культурної спадщини в разі її викупу за ст. 352 ЦК чи боротьба з наслідками стихійного лиха за допомогою ревізиції за ст. 353 ЦК, або виправлення правопорушника із застосуванням конфіскації як санкції (ст. 354 ЦК). Мова йде про те, що в разі припинення права на частку в спільному майні за статтею 365 ЦК, порівнюються не, так би мовити, більше й менше благо, інтерес загальносуспільний та індивідуальний, а інтереси рівних суб'єктів цивільних правовідносин – співвласників єдиної речі. І тим більше ці інтереси є суб'єктивно й об'єктивно істотними для особи, чим ціннішою є річ,

стосовно якої відбувається таке правовідношення, а однією з найцінніших речей в цивільному обороті є житло. Тому перед судом, який виносить рішення про припинення права власності на частку в спільному житлі, часто постає питання не просто про вирішення конкретної справи, а й про справедливе, добросовісне, розумне врахування інтересів кожного співвласника.

Насамперед не можна не погодитися з І. Спасибо-Фатєєвою в тому, що формулювання норм статті 365 ЦК не дає змогу однозначно твердити, чи мають бути наявні всі умови, чи досить хоча б однієї з них, водночас застосування цієї статті є неможливим, якщо враховувати всі чотири умови в сукупності[21, с. 141-142]. Це питання натепер вирішено так: «для припинення права особи на частку у спільному майні необхідна наявність будь-якої з обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 365 Цивільного кодексу України, за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду, якщо таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї»[10]. Іншими словами, підставу, визначену пунктом 4 частини 1 статті 365 ЦК, Велика Палата Верховного Суду визнала обов'язковою для врахування в будь-якому разі, однак не самостійною, а разом із однією з підстав, які містяться в пунктах 1-3 частини 1 цієї статті. Ця правова позиція наразі активно застосовується в судовій практиці, проте сприймається критично, оскільки фактично відбувається звуження норми частини 1 статті 365 ЦК, а припинення права на частку має бути винятком, «екстраординарним засобом, коли домовленість між різними особами неможлива»[21, с. 144]. Тому виникає ще одне питання про доцільність та значущість такого звуження.

Так, аналізуючи зміст статті 365 ЦК, можна дійти висновку про те, що умови, визначені в ній мають, оціночний характер, тобто не є точними, чіткими й однозначними, а конкретизуються під час правозастосування залежно від наявних життєвих обставин, які оцінюються судом.

Умова, визначена пунктом 1 частини 1 статті 365 ЦК, містить дві обставини: те, що частка є незначною та неможливість виділення частки в натурі. Причому виникає питання про

те, чи мова йде про сукупність цих двох обставин чи про причину й наслідок: і незначний розмір частки, і неможливість виділення її в натурі або незначний розмір частки – і внаслідок цього неможливість її виділення в натурі. Слід констатувати, що незначний розмір частки необов'язково означає неможливість виділення її в натурі, оскільки остання залежить від властивостей речі, що є об'єктом права спільної власності. Так, якщо йдеться про житло, то можливість виділу в натурі його частки залежить як від його розміру, так і від його технічних характеристик. Однак водночас варто звернути увагу на те, що в другому пункті частини 1 статті 365 ЦК визначено, що неподільність речі є окремою умовою примусового припинення права на частку в спільному майні, а отже можна зробити висновок, що в статті відокремлено ознаку подільності речі взагалі від ознаки неможливості виділу частки саме через її незначний розмір. Зважаючи на це, зазначимо, що подільність житла визначається в судовій практиці доволі зрозуміло з огляду на низку характеристик, визначених зокрема державними будівельними нормами та вимогами до придатності житла, зокрема мінімальною жилою площею на одну особу згідно з нормами статті 47 Житлового кодексу Української РСР (далі – ЖК). Крім того, якщо говорити про житло як об'єкт спільної власності, не можна не зауважити його істотну цінність в системі матеріальних благ як такого, що забезпечує по суті і природне, і соціальне буття людини. Із цього випливає необхідність перш за все з'ясувати, у якому разі частка в спільному житлі може вважатися незначною і чи завжди це залежить від розміру такого житла.

З огляду на чинну судову практику можна дійти висновку, що умова, визначена в пункті 1 частини 1 статті 365 ЦК застосовується шляхом одночасної вказівки і на незначний порівняно з розміром житла розмір частки співвласника, і на ту обставину, що її технічно неможливо виділити в натурі. Зокрема в постанові Верховного Суду від 28 жовтня 2021 року у справі № 758/5448/15-ц мова йшла про 2,6/200 частки у праві власності на житловий будинок, а також визначалося, що виділення такої частки в натурі є неможливим.[16]В іншому разі спірна частка становила 0,1455 кв.м

із 29,1 кв.м або 0,5% (1/200) від усього майна [13]. За таких обставин не виникає сумнівів про те, що таку маленьку частку неможливо виділити в натурі, проте частка, право співвласника на яку бажають примусово припинити, може бути і значно більшою, наприклад, становити чверть, третину, або навіть половину майна, що перебуває в спільній власності. Так, Верховний Суд у ситуації, коли трьом співвласникам належить по третині спірної квартири, наголосив на тому, що 1/3 частина квартири за таких обставин не може бути визначена як незначна [11].Бачимо, що у вказаній справі, окрім власне розміру частки, стосовно якої подано позов, суд звернув увагу й на розміри часток інших співвласників. Однак з огляду на особливу цінність житла для задоволення базового права людини на достатній життєвий рівень і права на житло, на нашу думку, з'ясовуючи, чи є відповідна частка в праві спільної власності на житло незначною, слід урахувувати, чи можливо, маючи таку частку у власності, здійснювати своє право на проживання у відповідному приміщенні. При цьому слід взяти до уваги виокремлення в чинному ЖК приміщень жилих і нежилых, оскільки співвласник фактично користуватиметься не тільки кількома квадратними метрами, на яких поставить ліжко, а й санвузлом, кухнею, вітальнею тощо. Тож відповідно до принципу пропорційності слід дотримуватися балансу між інтересами всіх співвласників, що мають значну або незначну ідеальну частку житла. При цьому, на нашу думку, слід зважати й на норми чинного ЖК, які стосуються придатності житла для проживання, зокрема й щодо норм жилої площі за ст. 47 ЖК, а також щодо забезпеченості жилою площею нижче за рівень, який за ст. 34 ЖК дає підстави твердити, що власник такого житла потребує поліпшення житлових умов.

Аналізуючи норми пунктів 1 і 2 частини 1 статті 365 ЦК України, зауважимо, що в чинному цивільному законодавстві України немає визначення понять поділу речі та виділу з неї частки. Водночас зі змісту норм статті 367 ЦК можна зробити висновок, що поділ майна має наслідком припинення існування речі насамперед як об'єкта спільної часткової власності, коли виникає декілька самостійних об'єктів права власності одного суб'єкта. Крім

того, залежно від властивостей речі, вона може припинити існувати фізично після її поділу в натурі. Якщо йдеться про будинок або квартиру, що підлягають поділу, то виникнути може відповідно малоквартирний будинок, квартири якої перебуватимуть у власності окремих суб'єктів, або декілька окремих квартир. Унаслідок поділу кожна така квартира як об'єкт нерухомості наділяється власною поштовою адресою [6]. А в разі виділу частки, як впливає зі змісту статей 364, 366 ЦК, право спільної власності на частину речі, що залишилася після виділу, для інших співвласників не припиняється. Тобто в будь-якому разі, коли йдеться про виділ частки, співвласників цього майна принаймні троє, хоча б двоє з яких не ставлять питання про розірвання внутрішніх відносин спільної власності між собою. Однак і поділ, і виділ пов'язані подільністю речі, правила про яку визначені в статті 183 ЦК, тому вважаємо, що ці два поняття в аспекті подільності житла можуть бути розглянуті в статті разом у контексті способів, за допомогою яких визначається можливість поділу спільного майна та виділу з нього частки.

Так, стосовно житла як об'єкта цивільних прав подільність визначається як можливість бути перепланованим і переобладнаним за допомогою експертизи з огляду на низку питань, зокрема чи є його поділ у натурі згідно з ідеальними частками співвласників технічно можливим і як саме він можливий [2, с. 52]. Окрім власне технічної експертизи, необхідними можуть бути й висновки органів державного архітектурно-будівельного контролю, пожежної і санітарної інспекції про допустимість переобладнань [17]. Натепер приклади розрахунків у разі виділу та поділу зокрема житлових будинків і квартир наведено в додатках до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна [6]. Отже, вирішуючи питання про подільність житла як об'єкта права спільної власності, суди мають посилатися на відповідні висновки експертів та/або спеціалістів, які й провадять безпосередню оціночну діяльність. Однак їхня оціночна діяльність не є оцінюванням, що є різновидом правозастосовної діяльності. Оцінювання в сенсі конкретизації оціночного поняття подільності речі як властивості бути поділеною без втрати її

цільового призначення, тобто правозастосування оціночного поняття провадитиме суд під час розгляду такої справи, звісно, беручи до уваги відповідні висновки експертів та/або спеціалістів.

Іншою альтернативною умовою припинення права на частку в спільному майні на вимогу інших співвласників є визначена в пункті 3 частини 1 статті 365 ЦК неможливість спільного володіння й користування майном. З аналізу чинної судової практики випливає, що здебільшого заявники посилаються на неприязні відносини між співвласниками. При чому неприязнь пояснюється і саме спором щодо спільного майна, й іншими обставинами, наприклад агресивною поведінкою співвласника, через що виникала потреба звертатися до правоохоронних органів. Іншою поширеною підставою неможливості спільного користування майном є маленька площа самого житла. Але, як правило одна обставина обумовлює іншу, тож у позовних заявах сторони зазначають і про конфліктність стосунків між співвласниками, і про замалу площу житла, через яку конфлікти часто й загострюються. Розглядувана умова, вважаємо, має найбільш безпосередньо оціночний характер та розсуд суду з урахуванням засад справедливості, добросовісності, розумності тут має найістотніше значення.

І нарешті, досліджуючи зміст статті 365 ЦК, важливим є зауважити, що «виділення частки в натурі в окреме жите приміщення та неприязні відносини між співвласниками не є безумовними підставами для примусового припинення права власності на частину належного особі майна, якщо таке припинення завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї»[15]. Іншими словами – завжди слід брати до уваги той факт, що припинення права на частку в спільному майні не має істотно погіршувати становище співвласника-відповідача, тим більше якщо йдеться про житло.

Так, суди неодноразово посилаються на твердження про те, що «висновок про істотність шкоди, яка може бути завдана співвласнику та членам його сім'ї, вирішується в кожному конкретному випадку з урахуванням обставин справи та особливостей об'єкта, який є спільним майном»[14; 16]. Таким чином наголошується

на оціночності поняття істотної шкоди. При цьому очевидним є те, що в житлових правовідносинах спільної власності істотність чи неістотність шкоди визначити більш менш просто. Мова йде насамперед про наявність у відповідача у власності іншого житла. Відсутність такого житла свідчить про те, що примусовим припиненням права особи на частку в спільному майні, яке є його єдиним зареєстрованим житлом, є заподіянням шкоди інтересам відповідача та інтересам членів його сім'ї [11; 13]. Крім того, слушною є думка про те, що «істотну шкоду як наслідок припинення права співвласника на частку слід розглядати в якості наслідків, що не можуть бути усунені матеріальною компенсацією, яка присуджується особі, чиї права припиняються (позбавлення житла, позбавлення основних засобів до існування тощо)» [9, с. 12]. Водночас слід зауважити, що й наявність у відповідача у власності іншого житла не є однозначною підставою вважати, що позбавлення права на частку в спільному житлі не завдасть істотної шкоди його інтересам та інтересам членів його сім'ї. Тому варто знову наголосити, що відповідні висновки мають робитися з огляду на конкретні фактичні відомості у справі.

Висновки. Зважаючи на вищевикладене, можна підсумувати, що умови припинення права на частку в спільному майні, зокрема в житлі, сформульовані за допомогою оціночних понять, конкретизація яких здійснюється судами під час винесення рішення окремо з урахуванням обставин кожної справи. Стосовно житла беруться до уваги його технічні характеристики, висновки санітарної, пожежної та інших служб, що здійснюють обслуговування

об'єктів житлового господарства, а також вимоги ЖК. При цьому слід урахувати такі загальні засади цивільного права, як неприпустимість позбавлення права власності, а також справедливність, добросовісність, розумність. У випадку позбавлення права на частку житла як одного з найбільш цінних матеріальних благ особливе значення має істотність шкоди, яка може бути завдана. І основним її критерієм є наявність у відповідача іншого житла, однак і він не є безумовним.

Крім того, вважаємо, що проведений аналіз норм статті 365 ЦК дав змогу зробити висновок про те, що всі умови, які містяться в частині першій цієї статті, здебільшого є взаємопов'язаними й взаємообумовленими, особливо зважаючи на специфіку її застосування у відносинах, об'єктом яких є житло. Так, з метою досягнення балансу згідно з принципом пропорційності, не зважаючи на дозвіл Верховного Суду застосовувати тільки дві з чотирьох умов, фактично сторони доводять наявність трьох, а то й усіх чотирьох умов, оскільки припинення права власності на частку в житлі як таке все ж є винятком для правопорядку, хоча й поійменоване в нормах основного акту цивільного законодавства. Більше того, вважаємо перспективним напрямком подальших наукових досліджень саме встановити способи втілення принципу пропорційності в інших цивільних правовідносинах як загальної засади правового регулювання в приватному праві та оціночного поняття.

Список використаних джерел:

1. Аврамова О. Є. До проблеми трансформації житлово-правової матерії. *Проблеми цивільного права та процесу* : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. О. А. Пушкіна (22 травн. 2010 р.). Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2010. С.149–152.
2. Балюк Ю. О. Поділ житлового будинку, квартири як спосіб припинення відносин спільної власності. *Часопис цивілістики*. Вип. 18 С. 51–55.
3. Галянтич М. К., Самойленко Г. В. Характеристика житла за законодавством України та у практиці Європейського суду з прав людини. *Приватне право і підприємництво*. 2015. Вип. 14. С. 134–140.
4. Житловий кодекс Української РСР: Закон від 30 червня 1983 р. № 5464-X зі змін. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10> (дата звернення: 29.10.2021).

5. Іванов А. М. Підстави припинення спільної часткової власності. *Проблеми законності*: зб. наук. пр. Харків, 2014. Вип. 126. С. 46–52.
6. Інструкція щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затв. наказом Мін-ва з пит. житлово-комунального господарства України 18.06.2007 № 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0774-07#Text> (дата звернення: 29.10.2021).
7. Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 29.10.2021).
8. Крат В. І. Переважні права: цивільно-правовий аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2007. 218 с.
9. Лозовий А. І. Підстави припинення спільної часткової власності на нерухоме майно: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2015. 20 с. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8101> (дата звернення: 29.10.2021).
10. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 18 грудня 2018 року, справа № 908/1754/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78977551> (дата звернення: 29.10.2021).
11. Постанова Верховного суду від 30 травня 2018 року, справа № 760/8958/15-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/74439913> (дата звернення: 29.10.2021).
12. Постанова Верховного суду від 25 квітня 2019 року, справа № 766/13790/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82217606> (дата звернення: 29.10.2021).
13. Постанова Верховного суду від 03 грудня 2020 року, справа № 367/7792/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93630756> (дата звернення: 29.10.2021).
14. Постанова Верховного Суду від 21 липня 2021 року, справа № 736/659/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99967376> (дата звернення: 29.10.2021).
15. Постанова Верховного Суду від 22 вересня 2021 року, справа № 289/398/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98548203> (дата звернення: 29.10.2021).
16. Постанова Верховного Суду від 28 жовтня 2021 року, справа № 758/5448/15-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100816880> (дата звернення: 29.10.2021).
17. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок : постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 04.10.91. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-91#Text> (дата звернення: 29.10.2021).
18. Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав: постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14#Text> (дата звернення: 29.10.2021).
19. Сафончик О. І. Проблемні питання реалізації права спільної часткової власності за законодавством України. *Актуальні проблеми держави і права*: зб. наук. пр. Одеса:Юрид. літ., 2012. Вип. 66. С. 42–48. URL: http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 29.10.2021).
20. Скрипник В. Л. Теоретичні і методологічні проблеми об'єктів цивільних прав: монографія. Кременчук: Вид. Щербатих О. В., 2020. 380 с.
21. Спасибо-Фатеева І. В. Про примусове припинення права на частку в спільній власності. *Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку*: матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 98-річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 141–144.
22. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 29.10.2021).

References:

1. Avramova O. Ye. Do problemy transformatsii zhytlovo-pravovoi materii. *Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu* : materialy nauk.-prakt. konf., prysviach. pamiati prof. O. A. Pushkina (22 travn. 2010 r.). Kharkiv : Nats. un-t vnutr. sprav, 2010. S.149–152.

2. Baliuk Yu. O. Podil zhytloвого budynku, kvartyry yak sposib pryypynennia vidnosyn spilnoi vlasnosti. *Chasopys tsyvilistyky*. Vyp. 18 S. 51–55.
3. Haliantych M. K., Samoilenko H. V. Kharakterystyka zhytla za zakonodavstvom Ukrainy ta u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. *Pryvatne pravo i pidpryemnytstvo*. 2015. Vyp. 14. S. 134–140.
4. Zhytlovyi kodeks Ukrainskoi RSR: Zakon vid 30 chervnia 1983 r. № 5464-X zi zmin. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10> (data zvernennia: 29.10.2021).
5. Ivanov A. M. Pidstavy pryypynennia spilnoi chastkovoї vlasnosti. *Problemy zakonnosti*: zb. nauk. pr. Kharkiv, 2014. Vyp. 126. S. 46–52. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/8306/1/7.pdf> (data zvernennia: 29.10.2021).
6. Instruktsiia shchodo provedennia podilu, vydilu ta rozrakhunku chastok ob'iektiv nerukhomoho maina, zatv. nakazom Min-va z pyt. zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy 18.06.2007 № 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0774-07#Text> (data zvernennia: 29.10.2021).
7. Konstytutsiia Ukrainy: Konstytutsiia, Zakon vid 28.06.1996r. № 254k/96-VR. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (data zvernennia: 29.10.2021).
8. Krat V. I. Perevazhni prava: tsyvilno-pravovyi aspekt: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kharkiv, 2007. 218 s.
9. Lozovyi A. I. Pidstavy pryypynennia spilnoi chastkovoї vlasnosti na nerukhome maino: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kharkiv, 2015. 20 s. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8101> (data zvernennia: 29.10.2021).
10. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 18 hrudnia 2018 roku, sprava № 908/1754/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78977551> (data zvernennia: 29.10.2021).
11. Postanova Verkhovnoho sudu vid 30 travnia 2018 roku, sprava № 760/8958/15-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/74439913> (data zvernennia: 29.10.2021).
12. Postanova Verkhovnoho sudu vid 25 kvitnia 2019 roku, sprava № 766/13790/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82217606> (data zvernennia: 29.10.2021).
13. Postanova Verkhovnoho sudu vid 03 hrudnia 2020 roku, sprava № 367/7792/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93630756> (data zvernennia: 29.10.2021).
14. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 21 lypnia 2021 roku, sprava № 736/659/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99967376> (data zvernennia: 29.10.2021).
15. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 22 veresnia 2021 roku, sprava № 289/398/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98548203> (data zvernennia: 29.10.2021).
16. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 28 zhovtnia 2021 roku, sprava № 758/5448/15-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100816880> (data zvernennia: 29.10.2021).
17. Pro praktyku zastosuvannia sudamy zakonodavstva, shcho rehuliuie pravo pryvatnoi vlasnosti hromadian na zhylyi budynok: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 7 vid 04.10.91. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-91#Text> (data zvernennia: 29.10.2021).
18. Pro sudovu praktyku v spravakh pro zakhyst prava vlasnosti ta inshykh rechovykh prav: postanova plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 07.02.2014 № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14#Text> (data zvernennia: 29.10.2021).
19. Safonchik O. I. Problemni pytannia realizatsii prava spilnoi chastkovoї vlasnosti za zakonodavstvom Ukrainy. *Aktualni problemy derzhavy i prava*: zb. nauk. pr. Odesa: Iuryd. lit., 2012. Vyp. 66. S. 42–48. URL: http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe (data zvernennia: 29.10.2021).
20. Skrypnyk V. L. Teoretychni i metodolohichni problemy ob'iektiv tsyvilnykh prav: monohrafiia. Kremenchuk: Vyd. Shcherbatiykh O. V., 2020. 380 s.
21. Spasybo-Fatieieva I. V. Pro prymusove pryypynennia prava na chastku v spilnii vlasnosti. Tsyvilne pravo Ukrainy: novi vyklyky i perspektyvy rozvytku: materialy XVIII mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 98-richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSS V. P. Maslova (Kharkiv, 28 liut. 2020 r.). Kharkiv: Pravo, 2020. S. 141–144.
22. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia: 29.10.2021).